

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3.1 (162)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарлов,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

***Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет***

2025, № 3.1 (162)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 37,25

Заказ 168

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Сулайманова Н.Э., Рахимова Х.М., Юлдашова Н.Э.
Усовершенствование подходов к профилактике
гипертонической болезни на уровне первичного
звена здравоохранения

Teshaev O.P., Ruziev U.S.

Результаты различных вариантов лапароскопической
рукавной резекции желудка у больных с морбидным
ожирением в аспекте частоты осложнений и качества
результатов

Tukhtaeva M.M.

Янги туғилган чақалоқлар пневмониясида витамин
Д нинг ўрни, аҳамияти ва юқори интенсив лазер
терапиясига таъсири

Umedov Kh.A.

Жигар ва талокнинг ёпиқ шикастланишларни
ташхислаш ва даволашда замонавий усуллар

Usarov Sh.N.

Чов чурраси билан оғриган беморларни хирургик
давоси натижаларини баҳолаш

*Khaidarova F.A., Amonov Sh.E., Rakhmonova V.F.,
Khudoiberdieva F.F.*

Қандли диабет 2 тури билан оғриган беморларда
сурункали синуситнинг биоморфологик хусусиятлари

Khamidov O.A., Baymuratova A.Ch.

Тизза бўғими ички тузилмаларининг
шикастланишини реабилитация қилишда
ультратовуш текшириш усуллари аҳамияти

Khodjanov I.Yu., Gaffarov F.A.

Ошиқ-болдир бўғими жароҳатланишлари
окибатида дистал синдесмоз узилишида
замонавийлаштирилган суяк ичи остеосинтезини
бажаришдан кейинги даволаш натижалари

Khujabaev S.T., Urozov N.S.

Современные технологии в хирургическом лече-
нии холангита доброкачественного генеза: клини-
ческая эффективность и пути оптимизации

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Murodullaev S.O.

Тактико-технические подходы в лечении вен-
тральных грыж

Egamberdiev A.A.

Преимущества лапароскопической герниопластики в
лечении грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

Yusupova N.A., Akhmedova D.B.

Сигмоидал коллопоэздан кейинги даврда вагинал
микробиота таркибини қиёсий таҳлили

151

Suleymanova N.E., Rakhimova H.M., Yuldashova N.E.
Improving approaches to hypertension prevention at
the primary healthcare level

155

Teshaev O.R., Ruziev U.S.

Results of various variants of laparoscopic sleeve
gastric resection in patients with morbid obesity in
terms of complication rate and quality of results

161

Tukhtaeva M.M.

The role, significance, and effect of vitamin D on high-
intensity laser therapy in neonatal pneumonia

166

Umedov Kh.A.

Modern methods of diagnosis and treatment of closed
injury in liver and spleen

171

Usarov Sh.N.

Evaluation of surgical treatment results in patients with
inguinal hernias

174

*Khaidarova F.A., Amonov Sh.E., Rakhmonova V.F.,
Khudoiberdieva F.F.*

Biomorphological features of chronic sinusitis in patients
with type 2 diabetes mellitus

178

Khamidov O.A., Baymuratova A.Ch.

The significance of ultrasound examination methods in
the rehabilitation of internal structural injuries of the
knee joint

182

Khodjanov I.Yu., Gaffarov F.A.

Results of treatment after modernized intraosseous
osteosynthesis for rupture of the distal syndesmosis as
a result of injury to the ankle joint

186

Khujabaev S.T., Urozov N.S.

Modern technologies in surgical treatment of benign
cholangitis: clinical efficacy and ways of optimization

192

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Murodullaev S.O.

Tactical and technical approaches in the treatment of
ventral hernias

198

Egamberdiev A.A.

Advantages of laparoscopic hernioplasty in the treat-
ment of hiatal hernia

202

Yusupova N.A., Akhmedova D.B.

Comparative analysis of the composition of the vaginal
microbiota in the period after sigmoid colpopoiesis

Экспериментальные исследования

Experimental studies

Blinova S.A., Yuldasheva N.B.

Особенности строения легких в критические пе-
риоды постнатального онтогенеза после воздейст-
вия физическим фактором в эмбриогенезе

205

Blinova S.A., Yuldasheva N.B.

Features of the structure of the lung during critical
periods of postnatal ontogenesis after exposure to a
physical factor in embryogenesis

Jumanov Z.E., Mannonov A.A.

Елка суягида ривожланган сохта бўғимнинг
патоморфологик жиҳатлари

208

Jumanov Z.E., Mannonov A.A.

Pathomorphology of a false joint developed in the
humerus

*Irisov O.T., Abdalov Sh.U., Sobirov N.A.,
Sadykov R.A., Mardonov J.N.*

Сравнительная морфологическая и
морфометрическая оценка плевральных сращений
при использовании талька и полипропилена

211

*Irisov O.T., Abdalov Sh.U., Sobirov N.A.,
Sadykov R.A., Mardonov J.N.*

Comparative morphological and morphometric
assessment of pleural adhesions using talc and
polypropylene

Mamataliyev A.P.

Каламушларда жигардан ташқи ўт йўллари
гистологик тузилиши

220

Mamataliyev A.R.

Histological structure of the extrahepatic bile duct in
rats

УДК: 618-1-089

СИГМОИДАЛ КОЛПОПОЭЗДАН КЕЙИНГИ ДАВРДА ВАГИНАЛ МИКРОБИОТА ТАРКИБИНИ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Юсупова Наргиза Абдикодировна, Ахмедова Дилёна Бахтиёр кизи
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА В ПЕРИОД ПОСЛЕ СИГМОВИДНОГО КОЛЬПОПОЭЗА

Юсупова Наргиза Абдикодировна, Ахмедова Дилёна Бахтиёр кизи
Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPOSITION OF THE VAGINAL MICROBIOTA IN THE PERIOD AFTER SIGMOID COLPOPOIESIS

Yusupova Nargiza Abdikodirovna, Akhmedova Dilena Bakhtiyor kizi
Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: nargiza-yusupova-87@mail.ru

Резюме. Ушбу мақолада сигмасимон неовагина микрофлораси ҳақида маълумотлар келтирилган. Кам сонли муаллифлар томонидан тавсифланган колпопоз жарроҳлик муолажасидан кейинги реабилитация даврларига қараб ўзгариб турадиган сунъий қин микрофлораси бўйича турлича маълумотлар мавжуд бўлиб, бу эса бу кўрсаткичларни стандартлаштиришга имкон бермайди. Шу сабабли бу йўналишдаги микробиологик илмий изланишлар долзарб масала ҳисобланади.

Калит сўзлар: қин микробиотаси, сигмасимон колпопоз, микробиологик таҳлил.

Abstract. This article presents data on the bacterial flora of the sigmoid neoflag. There is a wide variety of data on the microflora of the artificial vagina, which varies depending on the stage of the rehabilitation period after colpoptosis surgery, described by a small number of authors, which does not allow us to standardize these indicators. For this reason, microbiological research in this area is an urgent problem.

Key words: Vaginal microbiota, sigmoid colpoptosis, microbiological analysis.

Кириш. Қин ва бачадон аплазияси (Маера-Рокитанский-Кустер-Хаузера синдроми - МРКХС) репродуктив органларнинг туғма патологиясининг барча дисморфогенезнинг оғир кўринишларидан бири ҳисобланади. Бундай беморларнинг учраш частотаси ҳозирги кунда 4-5 минг янги туғилган қиз болалар учун 1 тани ташкил қилади. Қин аплазиясини даволаш усуллари асосан XX асрда ривожланди ва асосий жарроҳлик даволаш усуллари ҳам шу вақтларда яратилган. Бугунги кунда колпопоз операциясига муҳтож беморлар сони сезиларли даражада кўпайиб бормоқда [1,2,3]. Шуни ҳисобга олиб жарроҳликдан кейинги даврда аёллар репродуктив саломатлигини баҳолашда катта аҳамиятга эга бўлган қин микрофлораси муаммосига катта эътибор қаратилмоқда [3,5]. Гинекологик ёрдамни ривожланишининг ҳозирги босқичида беморларда сигмоидал колпопоздан кейинги даврларни ҳисобга олган ҳолда қин микрофлорасини ўрганишга бағишланган тадқиқотлар кам. Натижада, кам сонли муаллифлар томонидан тавсифланган реабилитация босқичига қараб ўзгариб турадиган сунъий қин микрофлорасининг таркиби бўйича турлича

маълумотлар мавжуд бўлиб, бу эса ушбу кўрсаткичларни стандартлаштиришга имкон бермайди. Натижада, амалиёт врачлари ҳар доим ҳам қин микрофлорасини патологик жараён билан бевосита боғлиқ ҳолда баҳолай олмайди [4,5].

Илмий ишнинг мақсади: Сигмоидал колпопоз ўтказган беморларда кейинги даврда вагинал микробиота таркибини қиёсий таҳлили

Материаллар ва ташхислаш усуллари: Беморлардан намуна олиш 2020- йил сентябр-декабрда “Doktor- M” клиникасига реабилитация даврида кўриқдан ўтишга келган беморлар танлаб олинди. Кўриқдан ўтган аёллар сони 15 киши бўлиб, бунда бемор ёки қонуний вакили тадқиқотни ўтказиш учун асосли розиликни имзолади ва ҳар бир бемор розилиги билан шахсий маълумотлари, шикоятлари, касаллик анамнези, жинсий одатлари бўйича саволнома тўлдирилди. Беморлар ёш гуруҳларига қуйидагича бўлинди. Кўриқдан ўтган аёллар сони 15 киши бўлиб, шундан 20 ёшгача бўлган аёллар 4 (27%), 21-30 ёш 9 (60%), 31-40 ёш 2 (13%) ни ташкил қилди.

Тадқиқотга жалб қилиниш мезонлари: Охириги бир ой ичида антибактериал, замбуруғларга қарши

препаратлар ва турли маҳаллий ишлатилувчи антисептиклар қўлланилмаганлиги, охириги 48 соат мобайнида кин билан боғлиқ инвазив ёки бошқа турли хил муоалажалар ўтказилмаганлиги.

Вагинал микробиоценоз ҳолатини ўрганиш микробиологик текширув методлари ёрдамида амалга оширилди. Беморларда микробиологик текшириш учун намуна кин орқа деворидан стерил тампон ёрдамида олинди ва махсус тўпلامдаги транспорт учун мўлжалланган мухитли пробиркаларда лабораторияга етказилди. Материал олинган вақтда индикатор лакмус таёчалар ёрдамида неовагинанинг рН даражаси аниқланди. Лакмус индикатор 1- 14 диапазондаги Ph даражасини аниқлашга мўлжалланган. Диагностик текширув натижаларига асосланган кин микрофлорасининг таркиби маълумотлари жадвал шаклида тасвирланди. Қиннинг микробиологик флораси таркибини баҳолашда бактерияларнинг мавжудлиги баҳоланди.

Олинган натижалар ва таҳлил. Танланган гуруҳлардаги ёш оралиғи мезонлари репродуктив тизимнинг шаклланиши ва функционал активлигининг асосий босқичларини ҳисобга олиб ажратилди. Асосий ёш гуруҳини 21-30 ёш оралиғи ташкил қилди. Булардан 10 (77%) ҳолатда колпопоздан кейинги давр 1 йилгача, 3(23 %) тасида 3 йилдан кўп муддат ўтганлиги аниқланди.

Тадқиқотга жалб қилинган аёлларнинг 4 (27%) да жинсий алоқа мажудлиги, шундан, 1(8 %) ҳолатда жинсий алоқада қийинчилик борлиги аниқланди. 20 ёшгача бўлган аёллар гуруҳида; *Esheria coli* 2 (75) %, *Citrobacter* 2(25%), *candida spp.* 6(25%) *Streptococcus epidermalis* 1(25%), грам манфий кокклар 1(25%), грам мусбат кокклар 3(50%), грам манфий таёқчалар 3(75%), *Streptococcus aureus* 1(25%).

21-30 ёш гуруҳи; *Esheria coli* 2 (13) %, *Citrobacter* 2 (13%), *candida* 6 (67%), *Streptococcus epidermalis* 1 (13%), грам манфий коккл 1(13%), грам мусбат кокклар 3(33%), грам манфий таёқчалар 4(44%), *Streptococcus aureus* 2(26%), *Streptococcus vulgaris* 1(13%);

31-40 ёшгача бўлганлар гуруҳи; *Esheria coli* 1(50 %), *candida* 1(50%), грам мусбат кокклар 1(50%),

грам манфий таёқчалар 1(50%) ҳолатда аниқланди (жадвал 1).

Гуруҳлар бўйича беморларда сунъий қиннинг рН даражаси қуйидагича бўлди: 20 ёшгача бўлган аёллар гуруҳида; 1 (13 %) та беморда рН-8; 2 (26 %) та беморда рН-9; 1 (13 %) та беморда рН-10 га тенг бўлди. 21-30 ёш гуруҳи: 1 (11 %) та беморда рН-7; 4 (44 %) та беморда рН-8; 3 (33 %) та беморда рН-9; 1 (11 %) беморда рН-10 га тенг бўлди. 31-40 ёшгача бўлганлар гуруҳи: 1 (11 %) та беморда рН-7; 1 (50 %) та беморда рН-8 га тенг эканлиги аниқланди (жадвал 2).

Сигмасимон ичакдан яратилган сунъий қиннинг микрофлораси кўп ҳолатларда йўғон ичак флораси билан ўхшаш бўлади. Соғлом катта ёшли одамларда сигмасимон ичак микробиоценози асосан турли хил анаэроб, ишқорий мухитда яшайдиган микробларни саклайди.

Қуйида сигмоидал колпопоздан кейинги 14 нафар бемордан ажратиб олинган микроорганизмлар турлари келтирилган (Туп А.М ва хаммуаллифлар, 1993й). Текширилган беморларнинг фақат бир нафарида ичак таёқчасидан бошқа микроорганизмлар аниқланмади. Қолган беморларда 1-9 та, ўртача 6 турдаги микроорганизмлар мавжудлиги аниқланган. Шулардан энг кўп топилган микроорганизмлар ичак таёқчаси (14 беморда), бактериоидлар (13 та беморда) ва лактобасиллар (10 беморда) аниқланган. Текширилган намуналардан жами 17 туркумга мансуб 85 хил турдаги микроорганизмлар ажратиб олинган. Битта беморда - *ureaplasma urealiticum* яна бир беморда унинг икки тури ажратиб олинганлиги айtilган. Ажратиб олинган 85 турдаги бактериядан 37 таси анаэроб ва 48 турдагиси факултатив анаэроблар эканлиги аниқланган. *Trichomonas vaginalis*, *Candida albicans*, *Chlamydia trachomatis* ёки *Neisseria gonorrhoeae* кабилар беморлар суртмасида аниқланмаган.

Охириги 10 йиллар давомида ўтказилган илмий ишлар натижалари шуни кўрсатдики, нормал ичак микрофлораси ниҳоятда мураккабдир.

Жадвал 1. Гуруҳлар бўйича қин микрофлораси таркибий тузилиши

№	Микроорганизм	20 ёшгача (4)	21-30 (9)	31-40 (2)
1	<i>Esheria coli</i>	3	2	1
2	<i>Citrobacter</i>	1	2	0
3	<i>Candida</i>	1	6	1
4	<i>Streptococcus epidermalis</i>	1	1	0
5	грамм манфий кокклар	1	1	0
6	грамм мусбат кокклар	2	3	1
7	грамм манфий таёқчалар	2	4	1
8	<i>Streptococcus aureus</i>	1	2	0
9	<i>Streptococcus vulgaris</i>	0	1	0

Жадвал 2. Гуруҳлар бўйича беморларда сунъий қиннинг рН даражаси

№	рН даражаси	20 ёшгача (4)	21-30 (9)	31-40 (2)
1	1-6	0	0	0
2	7	0	1	1
3	8	1	4	1
4	9	2	3	0
5	10	1	1	0

Нажаснинг юришиши сигмасимон ичакда секинлашиши сабабли ошкозон-ичак трактининг бу қисмида микробларнинг энг кўп микдори сақланади. 1 грамм нажас ўзида 10^{10} даражадаги микроб сақлаши аниқланган. Доимий микрофлоранинг 96-99% анаэроблар бўлиб, улар асосан бактериоидлар, фузобактериялар ва лактобациллалардан иборат. Аёллар жинсий трактининг пастки қисмида ҳам фекал микрофлора билан жуда ўхшаш микроблар мавжудлиги аниқланган. Абрамченко Г. 2010- йилда ўзларининг илмий изланишларида беморларнинг сунъий кинидан фақат йўгон ичак микробиоценозига тегишли бўлган флорани ажратиб олганлар, улар операциядан аввал ҳам бу ерда бўлган, ёки операциядан кейинги даврда ораликдан кириб келган бўлиши мумкинлиги ҳақида маълумотлар берган.

Нормада аёлларда вагина муҳити 3.8-4.5 оралиғида бўлади. Вагина бактериал флорасининг асосий вакиллари лактобациллалар ва бифидобациллалар фаол кислота ишлаб чиқарувчилар бўлиб, улар қин муҳитини барқарор сақланишида асосий ролни ўйнайди. Сигмоидал неовагинада бактериал таркибнинг одатдагидан фарқланганлиги сабабли қин муҳитининг ишқорий томонга силжиши кузатилган.

Юқорида келтирилган ўзгаришларнинг аниқланиши лаборатор текширув учун намуна операциядан кейин канча вақтдан кейин олинганлиги, беморнинг яшаш тарзига, организмнинг иммун тизимига, антибиотиклар ва маҳаллий антисептиклар қабул қилганигига ва бошқа кўплаб омилларга боғлиқ ҳисобланади.

Тадқиқот таҳлили натижаси шуни кўрсатдики, 20 ёшгача бўлган аёллар гуруҳида сунъий қин микрофлорасида ичак таёқчаси, грамм мусбат кокклар ва грамм манфий таёқча бактериялар устунлик қилиши аниқланди; 30 ёшгача бўлган аёллар гуруҳида эса сунъий қин микрофлорасида ичак таёқчасининг ва грамм мусбат кокклар улушининг камайганлигини, грамм манфий таёқча бактериялар ҳамда кандиданинг устунлиги кузатилди; 40 ёшгача бўлган гуруҳда қин флорасининг сезиларли камбағаллашганини яни 1 ҳолатда грамм мусбат кокк, иккинчи беморда ичак таёқчаси, грамм манфий таёқча бактериялар ва кандида аниқланди. Бундай фарқланиш мавжудлиги гуруҳдаги аёлларда коллопоздан кейинги ўтган даврнинг узоклиги билан изоҳланади.

Хулоса. Шундай қилиб, сигмоидал коллопоздан кейинги турли ёшдаги аёлларда сунъий қиннинг микробиал ландшафтини қиёсий таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, сунъий қин микрофлораси таркиби гармонал фон, коллопоздан кейинги ўтган вақтга ва бошқа омилларнинг таъсирига боғлиқ. Солиштирма таҳлилда гуруҳларда микрофлоранинг таркибида кескин фарқлар мавжуд эмаслиги билан бирга вақт ўтиши билан қин флорасини тозаланаётганини кўришимиз мумкин. Таҳлил натижалари асосида шуни айтиш мумкинки, сунъий қинда асосан ичак флораси етакчи ўринни эгаллаганлиги сабабли беморларда коллопоздан кейинги реабилитация даврида сунъий қин муҳитини нормаллаштириш бўйича даволаш ва лаборатор текширув методларини такомиллаштириш бўйича чора тадбирларини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Алимбаева Г.Н. Сильные и слабые стороны классификаций пороков развития мюллеровых производных. Репродуктивное здоровье детей и подростков. 2014.- № 5. С.22-9.
2. Д.А.Кругляк, Н.А.Буралкина, М.В.Ипатова, З.К.Батырова, Е.В.Уварова Аплазия влагалища и матки (синдром Майера-Рокитанского-Кюстнера-Хаузера): этиология, патогенетические аспекты и теории формирования порока // ГИНЕКОЛОГИЯ.- 2018.- №2- С. 64-66
3. Khoder WY, Stief CG, Burgmann M et al. Laparoscopic reconstruction of an iatrogenic perforation of the neovagina and urinary bladder by a neovaginal dilator in a patient with Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrome. Int Urogynecol J 2015.- № 26. P. 1083-1087.
4. Уварова Е.В., Казакова А.В. Сравнительный анализ состава микробиоты влагалища девочек в пубертатном периоде // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6. С.97-102
5. Уварова Е.В. Детская и подростковая гинекология. Руководство для врачей. М.: Литтерра, 2009.
6. Юсупова Н.А. Негмаджонов Б.Б. Бердиярова Ш.Ш. Роль сбалансированной микрофлоры в поддержании гомеостаза влагалища // Достижения науки и образования - № 14. 2020, С.74-77.
7. Душанова Г.А., Набиева Ф.С., Садинова М.Ж., Нурматова Д.М. Анализ взаимосвязей параметров иммунного гомеостаза с состоянием системы ПОЛ-АОС // Вестник науки и образования. № (105) часть 2- 2021, С.63-69
8. Ибрагимова, Н.С. Ибрагимова. Роль гомоцистеина в патогенезе синдрома поликистозных яичников у женщин Б.Ф. // international scientific review. Вып. 3, - 2020, .3
9. Nargiza Yusupova, Oripov Firdavs, Eshqobilova Surayo. Influence of energy drinks on individual systems of the human body // International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Vol 14, Issue 05 2022/ P. 7176-7184
10. Nargiza Yusupova, Oripov Firdavs. Energy drinks. the composition of energy drinks and the effect on the body of their individual components /tjm - Tematics journal of Microbiology ISSN 2277-2952 Vol-6-Issue-1-2022

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА МИКРОБИОТЫ ВЛАГАЛИЩА В ПЕРИОД ПОСЛЕ СИГМОВИДНОГО КОЛЬПОПОЭЗА

Юсупова Н.А., Ахмедова Д.Б.

Резюме. В данной статье представлены данные о микробной флоре сигмовидного неовлагалища. Существует большое разнообразие данных по микрофлоре искусственного влагалища, которая варьирует в зависимости от стадии реабилитационного периода после хирургического вмешательства кольпопоза, описанное небольшим числом авторов, что не позволяет стандартизировать эти показатели. По этой причине микробиологические исследования в этом направлении являются актуальной проблемой.

Ключевые слова: Микробиота влагалища, сигмовидный кольпопоз, микробиологический анализ.